

INFORMATIKA FANIDA ZAMONAVIY PROGRAMMALASH TILLARINING ASOSIY FARQI

Tolibov Tursunali Tolibovich

Amonova Nafisa Anvar qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 46-maktabning informatika fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536334>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompilyatsiya va interpretatsiya qilinuvchi tillarning farqini keltirib o'taman.

Kalit so'zlar: informatika, programma, dastur, internet, kompyuter, jadvallar.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУКАХ

Аннотация. В этой статье я расскажу о разнице между компилируемыми и интерпретируемыми языками.

Ключевые слова: информатика, программа, программа, интернет, компьютер, таблицы.

THE MAIN DIFFERENCE OF MODERN PROGRAMMING LANGUAGES IN COMPUTER SCIENCE

Abstract. In this article, I will highlight the difference between compiled and interpreted languages.

Key words: informatics, program, program, internet, computer, tables.

Kompilyatsiya bo'luvchi - programma kodi mashina kodiga o'tkaziladi, ya'ni, operatsion sistema programmani ishlatishi uchun *kompilyatorning* o'zi kerak bo'lmaydi. Masalan: siz Pascal tilida programma tuzasiz, u oddiy harflar, so'zlardan iborat matn bo'ladi. Kompilyator (u ham programma bo'ladi, masalan, Borland Pascal kompilyatori) programma kodini olib, undagi xatoliklarni tekshiradi, agar xatolar topilmasa, uni mashina kodiga, ya'ni operatsion sistema "tushunadigan" "til" ga aylantiradi. Natijada bizda *.exe fayl hosil bo'ladi. Mashina kodi deyilishiga sabab, u protsessorning buyruqlari bilan deyarli ekvivalent bo'ladi. Ushbu faylni boshqa kompyuterda bemalol ishlataverasiz; Borland Pascal kompilyatori bunda kerak bo'lmaydi.

Kompilyatsiya qilinuvchi tillarga, asosan, Assembler, C, C++, Pascal, Delphi, Basic va h.k. tillar kiradi. Eslatib o'taman, 90-yillardan avvalgi tillarning deyarli hammasi kompilyatsiya qilinuvchi tillardir. Kompilyatsiya qilinuvchi tillarning boshqacharoq ko'rinishi sifatida Java programmalash tilini misol keltirish mumkin, lekin bu boshqa mavzuda bayon qilinadi.

Interpretatsiya qilinuvchi tillarning ishlash prinsipi quyidagicha: programma kodi yozilgandan so'ng, uni ishlatish uchun, albatta, *interpretator* dan foydalaniladi.

Interpretator - shu tilda yozilgan kodni ishlatib beruvchi programma. Masalan: siz PHP dasturlash tilida kod yozdingiz. Uni *index.php* fayliga saqladingiz. Ushbu programmani ishlatish uchun siz *php.exe*(interpretator) programmasiga *index.php* faylni parametr sifatida berib yuborishingiz kerak. Ya'ni, siz Command Promt(cmd.exe) da ushbu buyruqni bajarishingiz kerak: Natijada, *php.exe index.php* nomli faylni olib, uning ichidagi buyruqlarni bajaradi. Shuning uchun, interpretatsiya qilinuvchi tilda yozilgan kodni ishlatish uchun har doim interpretatorga ega bo'lishingiz kerak. Interpretatsiya qilinuvchi tillar: PHP, Python, Ruby, Perl

va h.k. Endi, yuqorida aytib o`tilgan holatlarning farqlari haqida to`xtalsam. Kompilyatsiya qilinuvchi tillarda tuzilgan programmalar qo`shimcha programma talab qilmaydi va nisbatan tez ishlaydi. Ammo, bir operatsion sistemadan boshqasida ishlatish uchun kodni tubdan o`zgartirib, boshqatdan kompilyatsiya qilish kerak. Bundan tashqari, viruslar deganday... Interpretatsiya qilinuvchi til uchun esa, doim interpretator kerak. Ammo, kodni boshqa operatsion sistema uchun o`zgartirish shart emas(ba'zi bir istisnalar mavjud).

Chunki, sizni kodingiz matnligicha qoladi. Boshqa operatsion sistemada ishlovchi interpretator mavjud bo`lsa kifoya. Shuning uchun, PHP, Python va h.k. tillar deyarli hamma OS lar uchun mavjud va tuzgan programmangiz boshqa OS larda muammosiz ishlayveradi. Ko`pchilik IDE(Integrated development environment - Programma tuzish muhiti; Borland Delphi, MS Visual Studio, Zend Studio, Eclipse) va kompilyator(yoki interpretator) ni chalg`itishadi. Aslida, ikkalasi boshqa narsalar. Kompilyatsiya qilinuvchi tillarning ko`pchiligida IDE va kompilyator birlashtirilgan, ya'ni IDE ning o`zi kompilyatsiya qilaveradi.

Interpretatsiya qilinuvchi tillar uchun esa, IDE faqat sintaksis va h.k.larni to`g`ri yozish, qulaylik, **debug*** qilish uchun kerak bo`ladi. Kompilyatsiya qilinuvchi tillar uchun esa, bulardan tashqari, kompilyator va h.k. lar ham qo`shimcha bo`ladi.

Veb dasturlash tillari (Веб дастурлаш тиллари) internet saytlari yoki umuman olganda internet tarmog`i uchun mo`ljallangan loyihalarda qanday dasturlash tillari ishlatiladi?

Veb dasturlash 2 turdagi tillarga bo`linadi.

1- Browser dasturlash tillari (JavaScript, VB script)

2- Server dasturlash tillari (PHP, ASP, Python va hokazo)

Keling avvalo dasturlash tillari haqida so`zlashsak.

Dasturlash – kompyuterlar va boshqa mikroprosessorli elektron mashinalar uchun dasturlar tuzish, sinash va o`zgartirish jarayonidan iborat.Odatda dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (Delphi, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi.Biz sizga xozirgi kunda keng tarqalgan desktop dasturlashda ishlatiladigan dasturlash tillaridan bazilari xaqida aytib o`tamiz:

Delphi (talaff. délfí) — dasturlash tillaridan biri. Borland firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Delphi dasturlash tili ishlatiladi va avvaldan Borland Delphi paketi tarkibiga kiritilgan. Shu bilan bir qatorda 2003-yildan hozirgacha qo`llanilayotgan shu nomga ega bulgan. Object Pascal — Pascal tilidan bir qancha kengaytirishlar va to`ldirishlar orqali kelib chiqqan bo`lib, u ob`yektga yo`naltirilgan dasturlash tili hisoblanadi.

Avvaldan ushbu dasturlash muhiti faqatgina Microsoft Windows amaliyot tizimi uchun dasturlar yaratishga mo`ljallangan, keyinchalik esa GNU/Linux hamda Kylix tizimlari uchun moslashtirildi, lekin 2002-yilgi Kylix 3 sonidan so`ng ishlab chiqarish to`xtatildi, ko`p o`tmay esa Microsoft.NET tizimini qo`llab quvvatlashi to`g`risida e`lon qilindi. Lazarus proekti amaliyotidagi (Free Pascal) dasturlash tili Delphi dasturlash muhitida GNU/Linux, Mac OS X va Windows CE platformalari uchun dasturlar yaratishga imkoniyat beradi.

Delphida bajarilgan taniqli dasturlar ichidan quyidagilarni sanash mumkin: Borland mahsulotlari: Borland Delphi, Borland C++ Builder, Borland JBuilder 1 va 2-sonlari Administratorlik/ma`lumotlar bazasi yaratish: MySQL Tools (Administrator, Query Browser),

TOAD Muhandislik dasturiy mahsulotlari: Altium Designer/Protel (Elektronika pyektlash) Grafik munitlari: FastStone Image Viewer, FuturixImager, Photofiltre

Internetda ma'lumotlar uzatish: Skype (VoIP va IM), QIP va QIP Infium, The Bat! (elektron pochta mijoz dasturi), PopTray (elektron pochta tekshirish), FeedDemon (RSS/Atom yangiliklar lentasini ko'rish), XanaNews (Yangiliklar guruhini o'qish), Xnews (Yangiliklar guruhini o'qish) Musiqa yaratish: FL Studio (avval FruityLoops) Dasturlash muhitlari yaratish: Dev-C++ (IDE), DUnit, Game Maker (o'yinlar yaratish) Help & Manual, Inno Setup (Dastur o'rnatuvchi dastur) Veb-dasturlash: Macromedia HomeSite (HTML-taxrirlagich), TopStyle Pro (CSS-taxrirlagich), Macromedia Captivate Veb-brauzerlar (MSIE uchun asos): Avant Browser, Netcaptor Yordamchi dasturlar(utilitalar): Spybot — Search & Destroy, Ad-Aware, jv16 PowerTools, Total Commander, Copernic Desktop Search, PowerArchiver, MCubix, Download Master [ko'chirishlar ustasi]

Visual Basic (talaffuzi: "Vijual Beysik") – Microsoft korporatsiyadan dasturlash tili va uning uchun dasturlash muhitidir. U BASICdan ko'p tushunchalar oldi va tez rasmi interfeys bilan dasturlar taraqqiyot ta'minlaydi. Oxirgi versiya 6.0 1998 yilda reliz kelishdi. Microsoftdan voris Visual Basic .NET 2002 yilda paydo bo'ldi.

Java dasturlash tili - eng yaxshi dasturlash tillaridan biri bo'lib unda korporativ darajadagi mahsulotlarni(dasturlarni) yaratish mumkin.Bu dasturlash tili Oak dasturlash tili asosida paydo bo'ldi. Oak dasturlash tili 90-yillarning boshida Sun Microsystems tomonidan platformaga(Operatsion tizimga) bog'liq bo'lmagan holda ishlovchi yangi avlod aqli qurilmalarini yaratishni maqsad qilib harakat boshlagan edi. Bunga erishish uchun Sun hodimlari C++ ni ishlatishni rejalashtirdilar, lekin ba'zi sabablarga ko'ra bu fikridan voz kechishdi.Oak muvofaqiyatsiz chiqdi va 1995-yilda Sun uning nomini Java ga almashtirdi, va uni WWW rivojlanishiga hizmat qilishi uchun ma'lum o'zgarishlar qilishdi.Java Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash(OOP-object oriented programming) tili va u C++ ga ancha o'xshash.

Eng ko'p yo'l qo'yildigan xatolarga sabab bo'luvchi qismalari olib tashlanib, Java dasturlash tili ancha soddalashtirildi.Java kod yozilgan fayllar(*.java bilan nihoyalanuvchi) kompilatsiyadan keyin bayt kod(bytecode) ga o'tadi va bu bayt kod interpretator tomonidan o'qib yurgizdiriladi.C++ (talaffuzi: *si plyus plyus*) — turli maqsadlar uchun mo'ljallangan dasturlash tili. 1979-yili Bell Labsda Biyarne Stroustrup tomonidan C dasturlash tilining imkoniyatlarini kengaytirish va OOP(object Oriented Programming) xususiyatini kiritish maqsadida ishlab chiqarilgan. Boshida „C with Classes“ deb atalgan, 1983-yili hozirgi nom bilan ya'ni C++ deb o'zgartirilgan. C++ C da yozilgan dasturlarni kompilyatsiya qila oladi, ammo C kompilyatori bu xususiyatga ega emas. C++ tili operatsiyon tizimlarga aloqador qisimlarni, klient-server dasturlarni, EHM o'yinlarini, kundalik ehtiyojda qo'llaniladigan dasturlarni va shu kabi turli maqsadlarda ishlatiladigan dasturlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

REFERENCES

- 1.WWW.AKT. TURLARI
- 2.Informatika fanini o'qitish metodikasi.
- 3.www.texnology.uz
- 4.www.bbc.co.uk